

АГРОТЕХНИКА И ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЖЕВИКИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

¹Ш.Я Эшпулатов, ²Г.Р. Султонова

¹ Кафедра плодоовощеводства, ФерГУ, к.с/х.

² Кафедра плодоовощеводства, ФерГУ, магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002610>

Аннотация. *Выращивание ежевики в Узбекистане – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. Для получения высокого урожая, снижение его себестоимости и улучшения хозяйственно-ценных качеств возделываемых сортов принадлежит научно-обоснованной системе.*

Ключевые слова: ежевика, ягода, посадка, гибрид, сорта, плод, борозда, урожайность, культура, удобрение.

Климат Узбекистана резко континентальный. Он выражается в резких амплитудах дневных и ночных, летних и зимних температур. Природа засушливая, атмосферных осадков выпадает мало, низка относительная влажность воздуха. Продолжительность дня летом составляет примерно 15 часов, зимой - не менее девяти.

Самый холодный месяц - январь, когда температура на севере опускается до 8 градусов мороза и ниже, а на крайнем юге, в районе города Термеза, она бывает плюсовая. Абсолютный минимум зимних температур 15-20 градусов ниже нуля.

Самый жаркий месяц - июль, а в горных районах июль-август. Средняя температура в этот период на равнинах и предгорьях составляет 25-30 градусов тепла, а на юге (Термез и Шерабад) она достигает до 41-42 градусов. Максимальная температура воздуха была зарегистрирована в городе Термезе - 50 градусов (июль 1944 г.).

На большей части территории годовое количество осадков не превышает 200-300 миллиметров. Климатические условия позволяют выращивать ежевику.

Ягода ежевика является подродом рода Рубус семейства Розовые. Несмотря на то, что ежевика – близкая родственница целебной малины, в Европе эта ягода в промышленных масштабах не выращивается, а вот в Америке ежевика одна из самых востребованных ягодных культур. В условиях Узбекистана не выращивается в промышленных целях. Мировой лидер по выращиванию ежевики Мексика практически весь урожай ягоды экспортирует в США и в Европу. В нашей стране ежевика растет только в дикой природе и в немногих частных садах, однако популярность ягоды, превосходящей по целебным свойствам и вкусовым качествам малину, постепенно и неуклонно возрастает.

Ежевика медоносная растение. Белые цветки ежевики диаметром около трех сантиметров раскрываются в зависимости от сорта и климатических условий с июня по август. Сочные плоды ежевики, черные с сизым налетом, созревают в августе.

Выращивание ежевики в Узбекистане – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Для нее хорошая место это освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики

и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных, восточных склонах или в Ферганской долине, чтобы куст ежевики не пострадал от западного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет не хватать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики рН 6.

Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше.

Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 x 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфоновозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем. Уход за ежевикой Выращивание в саду Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если по какой-либо причине вы не замульчировали участок), подкормках, а также в проведении профилактических или, при необходимости, лечебных мер по борьбе с болезнями и вредителями и, кроме всего перечисленного, в обрезке и формировании кустов. Как видите, посадка ежевики и уход за ней трудоемки и требуют специальных знаний, поэтому отнеситесь к нашим

советам со всей серьезностью. Весенний уход в первую очередь требует установления шпалер, к которым позже вы будете подвязывать шпагатом плодоносящие побеги растения. Прочные столбы высотой до двух метров вкапывают в начале и в конце ряда по обеим сторонам кустов, а также между первым и последним через каждые 10 метров, между столбами натягивают три ряда оцинкованной проволоки: первый ряд – на высоте 50-75 см от грунта, второй – на высоте 125 см, третий – на высоте 180 см. К самой высокой проволоке подвязывают стебли второго года, которые будут плодоносить в текущем году, молодые побеги подвязывать к проволоке не нужно, стоит лишь направить их, а они сами ухватятся за проволоку.

Если вы выращиваете пряморослую ежевику, знайте, что в первый год она урожая не даст, а чтобы получить урожай в следующем году, необходимо провести пинцировку основных молодых побегов, достигших высоты 100-120 см – их верхушки укорачивают на 10 см, а когда начнут отрастать боковые ветки, их слегка укорачивают, как только они достигнут 50 см в высоту. В результате куст ежевики выглядит компактно, но на урожай это не сказывается. Посаженные в текущем году саженцы ежевики поливают регулярно в течение первых полутора месяцев, а также в засушливую пору. Плодоносящие кусты нуждаются в поливе в период интенсивного роста и созревания ягод. Для увлажнения грунта нельзя использовать колодезную или холодную воду, лучше всего набирать дождевую или водопроводную воду в бочку или другую крупную емкость и дать ей день-другой отстояться на солнце.

Для хорошего урожая ежевики очень важно состояние почвы на участке. Если в первые два года вы можете выращивать в междурядьях ежевичника пропашные овощные или сидеральные (идушие на удобрения) культуры, то в последующие годы проходы содержат под черным паром. По мере появления сорняков их удаляют, а почву в междурядьях рыхлят по 5-6 раз за сезон на глубину 10-12 см, вокруг самих кустов почву мотыжат или рыхлят вилами на глубину 5-8 см 2-3 раза в течение вегетационного периода.

Сроки внесения удобрений для ежевики такие же, как и для малины, крыжовника и других ягодных кустарников. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевины из расчета 20 г на м²) и органику с высоким содержанием азота (по 4 кг на м²) нужно вносить только в начале вегетации. Калийные удобрения, например, сернокислый калий из расчета 40 г на м², необходимы ежевике каждый год, но только не те, которые содержат хлор. Если вы в качестве мульчи используете навоз, вам не потребуется вносить фосфорные удобрения, но если вы не используете навоз или какую-либо другую органику, фосфаты необходимо вносить в почву из расчета 50 г на метр квадратный каждые три года.

REFERENCES

1. Даньков В. В. "Ягодные культуры. Учебное пособие для СПО" Лань, 2022 г.
2. Ермаков М.А. "Новые, редкие и малораспространённые плодовые и ягодные растения", Москва 2019 г.
3. Эшпулатов Ш. Я. Влияние оросительных вод на плодородие светлых сероземов //Актуальные вопросы современной науки. – 2014.
4. Мухторов Ш.М. Эшпулатов Ш.Я. Кодиров Ж.Ж. Эшпулатов А.Ш. «Выращивание томата в условиях светло-сероземных галечниковых почвах Ферганской области